

XALQ OG'ZAKI IJODI MISOLIDA AKSIOLOGIK KONSEPTLARNING LISONIY TADQIQI

Zaynabuddinova Guzalxon Xatamovna

Mustaqil izlanuvchi

Mahbubovagozal@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17432516>

Annotatsiya: Tezisdagi o'zbek xalq maqollarida aks etgan aksiologik konseptlarning lisoniy xususiyatlari tahlil qilinadi. Qadriyatlar mazmunini ifodalovchi til vositalari, ularning semantik va konseptual qatlamlari o'rganiladi. Maqollar xalq tafakkuri va ma'naviy dunyoqarashining tildagi ifodasi sifatida yoritiladi. Tadqiqot natijasida milliy qadriyatlarining til tizimidagi o'rni va ularning lingvokulturologik ahamiyati ochib beriladi.

Kalit so'zlar: maqol, aksiologik konsept, qadriyat, milliy tafakkur, lingvokulturologiya, semantika.

Аннотация: В тезисе анализируются лингвистические особенности аксиологических концептов, отражённых в узбекских народных пословицах. Исследуются языковые средства, выражающие ценностное содержание, их семантические и концептуальные уровни. Пословицы рассматриваются как отражение народного мышления и духовного мировоззрения. В результате исследования выявлено место национальных ценностей в языковой системе и их лингвокультурологическое значение.

Ключевые слова: пословица, аксиологический концепт, ценность, народное мышление, лингвокультурология, семантика.

Annotation: The thesis analyzes the linguistic features of axiological concepts reflected in Uzbek folk proverbs. It explores linguistic means expressing value meanings and their semantic and conceptual layers. Proverbs are viewed as a reflection of the national mindset and spiritual worldview. The study reveals the place of national values in the language system and their linguocultural significance.

Keywords: proverb, axiological concept, value, national mindset, linguoculturology, semantics.

O'zbek xalq maqollari xalq tafakkuri, ma'naviy dunyosi va qadriyatlar tizimini o'zida mujassam etgan bebaho og'zaki ijod namunasi. Maqollar xalqning hayotiy tajribasi, axloqiy me'yorlari hamda milliy mentalitetini ifoda etuvchi qadriyatli birliklar sifatida tilshunoslikda alohida o'ringa ega. Aksiologik konseptlar insoniyat uchun muhim bo'lgan axloqiy, ma'naviy va ijtimoiy qadriyatlarni ifodalaydi. Ular til tizimida ma'no, obraz va ramzlar orqali gavdalanib, milliy ong va madaniyatning o'ziga xos qatlamini tashkil etadi. Maqollar tarkibida bu konseptlar xalqning hayotiy tajribasi, urf-odati va e'tiqodini lisoniy shaklda mujassamlaydi. Ushbu tezisdagi o'zbek xalq maqollarida namoyon bo'lgan aksiologik konseptlarning mazmun-mohiyati, ularning semantik va konseptual tahlili amalga oshiriladi. Tadqiqot natijalari milliy qadriyatlarining til vositasida qanday ifodalanishini ochib berishga, shuningdek, o'zbek xalqining ma'naviy olamiga yangi ilmiy yondashuv kiritishga xizmat qiladi. M.Xaydeggerning "Til – ruhiyat uyi" degan mashhur g'oyasi bejiz ilgari surilmagan. Til inson ruhiyati, tafakkuri va dunyoqarashining asosiy ko'zguvidir. Til nafaqat aloqa vositasi, balki insoniyat tafakkuri, madaniyati va qadriyatlarini aks ettiruvchi murakkab ijtimoiy hodisadir. U ruhiyat uyi sifatida dastlab me'yoriy (normativ) konseptlarni shakllantiradi hamda ular orqali inson ongida

mavjud bo'lgan ijtimoiy-madaniy qadriyatlar tizimini mustahkamlaydi. Til o'z tabiatiga ko'ra ko'p funksiyalidir. Har bir funksiyasi ma'lum bir ijtimoiy ehtiyojni qondirish bilan birga, o'z qonun-qoidalari asosida amalga oshadi. Shu jihatdan, tilni qadriyatlar bilan bog'liq holda o'rganish ehtiyoji yangi ilmiy yo'nalish — **aksiolingvistika** fanining shakllanishiga sabab bo'lgan.

Aksiolingvistikaning nazariy asoslarini shakllantirgan olimlardan biri V. Arutyunov qadriyat tushunchasini quyidagicha izohlaydi: “Qadriyat inson bilan obyektiv dunyo o'rtasida muvofiqlashtiruvchi, rag'batlantiruvchi, didaktik va tartibga soluvchi vazifani bajaradi” [1. 60]. Ushbu ta'rifdan ko'rinadiki, qadriyatlar inson tafakkuri va ijtimoiy xulqining muvofiqlashtiruvchi omili sifatida faoliyat yuritadi.

Har bir millatning o'ziga xos tili, madaniyati, urf-odatlarini, marosimlari va axloqiy me'yorlari mavjud. Til shu qadriyatlarining asosiy tashuvchisi sifatida milliy ongni shakllantiradi. Lingvoaksiologik tahlil orqali milliy lisoniy ong, lisoniy shaxs modeli va ularning strukturaviy xususiyatlarini o'rganish imkoniyati yaratiladi.

O'zbek xalq maqollari xalq tafakkuri va qadriyatlar tizimini aks ettiruvchi muhim lisoniy birliklardir. Ularning har biri inson hayotidagi eng muhim axloqiy, ma'naviy va ijtimoiy qadriyatlarni qisqa, ammo chuqur mazmunda ifodalaydi. Shu jihatdan “Quyosh havoni isitar, do'st — qalbni” maqoli ham xalq ongida shakllangan qadriyatlarining yorqin ifodasidir. Bu maqolda do'stlik konsepti asosiy aksiologik mazmunni tashkil etadi. “Quyosh” tabiiy hayot manbai sifatida moddi dunyo iliqligini ifodalasa, “do'st” inson qalbining ruhiy iliqligi, mehr-muhabbat va samimiyat manbai sifatida talqin etiladi. Shunday qilib, maqolda inson va tabiat orasidagi uyg'unlik orqali ruhiy qadriyat – do'stlik yuksak darajada qadrlanadi. Aksiologik jihatdan bu maqolda mehr, sadoqat, insoniylik, samimiyat kabi qadriyatlar bir butun konseptual tizimni hosil qiladi. Do'stlikni quyoshga qiyoslash orqali xalq tafakkurida do'stlikning hayotbaxshligi, iliqlik beruvchi kuchi, inson ruhiyatiga ijobiy ta'siri ta'kidlanadi. Bu esa qadriyatning tildagi metaforik ifodasini ko'rsatadi. Tilshunoslik nuqtai nazaridan maqol qisqa, lekin kuchli semantik va aksiologik yuklamaga ega. U parallel tuzilma, metaforik ifoda va qiyosiy obraz vositasida xalq dunyoqarashida qadriyatlar tizimini shakllantiradi. Bunda “quyosh – havo” va “do'st – qalb” juftliklari o'rtasidagi munosabat moddiy va ma'naviy dunyo uyg'unligini ifodalaydi. Demak, “Quyosh havoni isitar, do'st — qalbni” maqoli o'zbek xalqining qadriyatlar tizimida do'stlik konseptining hayotiy, axloqiy va ruhiy ahamiyatini ko'rsatuvchi yorqin namuna bo'lib, u xalq tafakkurining aksiologik mohiyatini lisoniy shaklda mujassam etgan.[4.67]

O'zbek xalq maqollarida insoniy munosabatlar, xususan, do'stlik qadriyati alohida o'rin tutadi. “Yaxshi do'sting kuldirar, yomon do'sting kuydirar” maqolida xalq tafakkurida shakllangan axloqiy qadriyatlar tizimi — ezgulik va yovuzlik, sadoqat va xiyonat, samimiyat va ikkiyuzlamachilik kabi tushunchalar o'zaro qarama-qarshi qo'yilgan holda ifodalangan. Maqolda aksiologik mezon sifatida “yaxshi” va “yomon” tushunchalari asosiy semantik o'qni tashkil etadi. “Yaxshi do'st” — mehr, sadoqat, samimiyat, yordam kabi ijobiy qadriyatlarni ifodalasa, “yomon do'st” — xiyonat, hasad, beparvolik kabi salbiy qadriyatlarni ifodalaydi. Shu tariqa maqolda qadriyatlarining dual tizimi – ya'ni ezgulik va yovuzlik oppozitsiyasi orqali xalqning axloqiy mezonlari ko'rsatilgan.

Lisoniy jihatdan maqol parallel tuzilishga ega bo'lib, usuli orqali mazmun kuchaytirilgan. “Kuldirar – kuydirar” fe'llari tovush o'xshashligi bilan ham, ma'no jihatdan ham kuchli kontrast

hosil qilib, xalq tafakkuridagi qadriyatlar bahosini ta'kidlab beradi. Aksiologik tahlil shuni ko'rsatadiki, maqolda xalq do'stlikni nafaqat ijtimoiy, balki axloqiy-me'yoriy qadriyat sifatida talqin etadi. Do'stlikning asl mazmuni inson qalbiga quvonch, ishonch va iliqlik olib kirishda ko'rinadi, ammo noto'g'ri tanlov — ya'ni yomon do'stlik — ruhiy zarar va azob manbaiga aylanishi mumkin.

O'zbek xalq maqollarida qadriyatlar tizimi, xususan do'stlik konsepti markaziy o'rinni egallaydi. "Yomon do'st — qora bulut soyasi" maqoli orqali xalq tafakkurida do'stlikning aksiologik bahosi ifodalanadi. Bu maqolda yomon do'st tushunchasi salbiy aksiologik qadriyat sifatida talqin qilinadi, ya'ni u inson hayotida ishonch, iliqlik va barqarorlikni emas, balki noaniqlik va xavf tug'diruvchi omil sifatida namoyon bo'ladi. "Qora bulut soyasi" metaforasi xalq tafakkurida zulmat, tashvish, beqarorlik kabi tushunchalar bilan bog'langan.[3.89] Shu orqali maqolda yomon do'st inson ruhiyatiga, ijtimoiy munosabatlariga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi manba sifatida talqin qilinadi. Bu xalqning qadriyatlar tizimida do'stlikning ijobiy shakli (yaxshi do'st) bilan yomon do'stlik o'rtasidagi aksiologik qarama-qarshilikni ko'rsatadi. Tilshunoslik nuqtayi nazaridan, maqolda metaforik ifoda asosiy lisoniy vosita sifatida qo'llanilgan. "Qora bulut soyasi" obrazli o'xshatish orqali yomon do'stning mohiyati estetik va emotsional kuch bilan ifodalangan. Shu jihatdan maqol xalq og'zaki ijodining konseptual-metaforik tafakkurini ochib beradi. Filologik nuqtayi nazardan, do'stlik konseptining tildagi ifodalanish xususiyatlarini o'rganish nafaqat semantik tahlilni, balki lingvokulturologik, pragmatik va kognitiv omillarni ham yoritadi. Chunki har bir maqol tilda ma'no bilan bir qatorda xalqning qadriyatlar tizimini, madaniy me'yorlarini ham aks ettiradi. Shu bois do'stlik konseptini o'rganish jarayonida tildagi obrazlilik, metaforik ifoda va qadriyat semantikasi alohida ilmiy e'tiborni talab qiladi.

1-rasm. Do'stlik konseptining aksiologik xususiyati

Do'stlik konsepti xalq tafakkurida ijtimoiy va ma'naviy qadriyatlarning uyg'un ifodasi sifatida shakllanadi. U nafaqat shaxslararo munosabatlarni, balki insonning axloqiy kamoloti va ruhiy holatini ham belgilovchi omil hisoblanadi. Maqollar orqali xalq o'z hayotiy tajribasini, axloqiy qarashlarini va ijtimoiy qadriyatlarini lingvistik shaklda ifodalaydi, bu esa tilda

konseptual qatlamni hosil qiladi. Shuningdek, do'stlik konseptining aksiologik ifodasi tilda antitezali tuzilmalar, metaforalar, o'xshatishlar va ramziy birliklar orqali namoyon bo'ladi. Bu lisoniy vositalar xalq tafakkurining estetik dunyoqarashini, madaniy qadriyatlar tizimini va ijtimoiy munosabatlarga bo'lgan munosabatini ifodalaydi.

Xulosa sifatida aytish mumkinki, til inson tafakkuri, ruhiyati va madaniyatining eng muhim aksidir. Aksiolingvistika esa tildagi qadriyatlar tizimini, ularning semantik va pragmatik asoslarini o'rganishga yo'naltirilgan zamonaviy ilmiy yo'nalish hisoblanadi. Ushbu yo'nalish til orqali milliy ong, madaniy meros va axloqiy me'yorlarning shakllanish jarayonini yoritadi. Til madaniy hodisa sifatida jamiyatdagi qadriyatlarni mustahkamlovchi va ularni avloddan avlodga yetkazuvchi vosita vazifasini bajaradi. Shuning uchun lingvoaksiologik tadqiqotlar tilning nafaqat kommunikativ, balki madaniy-ruhiy funksiyalarini ochib berishda alohida ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Madayev O. O'zbek xalq og'zaki ijodi. – T.: "Mumtoz so'z", 2010.
2. Madayev O., Sobitova T. O'zbek xalq og'zaki poetik ijodi. – T., 2005.
3. Арутюнова Н.Д. Типы языковых значений: Оценка. Событие. Факт /– М.: Наука, 1988. – 341 с.
4. Богданова Л.И. Оценки и ценности в зеркале словарей русского языка. Russian Journal of Linguistics Вестник РУДН. Серия: ЛИНГВИСТИКА: 2017 Vol. 21 No.4. – С. 729-748.